

МАТЕМАТИК ТУШУНЧАЛАРНИ ТИЗИМЛИ ТАҲЛИ ҚИЛИШ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5855855>

Anvar Yusupov, Toshbolta Kenjayev

*O'zbekiston Respublikasi Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti
"Oliy matematika" kafedrasida o'qituvchilari*

Аннотация: *Математик таҳлилнинг марказий тушунчаларини, теоремаларини ва уларнинг исботларини таҳлил қилиш.*

Калит сўзлар: *Математик таҳлил, теоремалар, эквивалент, Дедекин-кесим, тушунчани баҳолаш.*

Математик таҳлилнинг асоси ҳақидаги фикрларимизни давом эттирганимизда ҳақиқий сонларга келиб тўхталамиз. Математик таҳлилнинг маълум талабларини қаноатлантирувчи ҳақиқий сонларнинг қандай ҳоссаларини киритишимиз ҳақидаги саволга жавоб излаймиз. Математик таҳлилнинг марказий тушунчаларини, теоремаларини ва уларнинг исботларини таҳлил қилиш, маълум ҳақиқатнинг очилишига олиб келади, яъни ҳақиқий сонлар тўплами «тўла» эканлигини кўрсатади.

Кўпчилик талабаларга маълумки, ички жойлаштирилган интерваллар ҳар доим битта ҳақиқий сонга эга бўлади. Талабалар ҳақиқий сонлар тўпланининг тўлаллигини Дедекин-кесим ёки Коши-кетма-кетликлари орқали ҳам ифодаланганлигини билишлари мумкин. Лекин Штайнер ҳақиқий сонларни фақат рационал сонлар билан тўлдириш усулининг ягона эмаслигини кўрсатди.

Унинг тадқиқотлари ҳақиқий сонлар тўлаллиги математик таҳлилнинг асосий теоремаларига, масалан, оралиқ қиймат ҳоссаси, Гейне-Борел ҳоссаси, ёки Болсано-Веерштрасс ҳоссаларига тенг кучли эканлигини кўрсатади. Ушбу тадқиқот иши талабаларга математик таҳлил асосларини яхшироқ тушунишда ёрдам беради.

Аммо, тузилмаси нуқтаи назаридан эквивалент бўлган ёндашувлар ҳам мавжуд бўлиб, "енгил" усуллар чалғитиши мумкин. Масалан, функция қавариқлигини унинг ҳосиласи ёки логарифмни $1/x$ нинг интегралли сифатида таърифлашни "аравани оддан олдин жойлаштириш" сифатида изоҳласа бўлади.

Биз 1960-йилларда долзарб бўлган таркибий таҳлилнинг масаласини мисол сифатида кўриб чиқдик. Кўп йиллардан сўнг,

ҳозирги вақтда математик таҳлилни қўллаш муаммолари янада долзарброқдир. Албатта, қизиқишнинг бундай ўзгариши акслантириш нуқтаси бўлиши мумкин.

Математик таҳлилнинг марказий тушунчаларининг таърифлари ҳақида сўз юритилганда талабалар уларда ушбу таърифларни тушуниш биров қийнчилик туғдирганлигини тан олишди. Нима учун ушбу таърифларни тушуниш қийнчилик туғдиришини таҳлил қилиб кўрайлик.

Шунинг учун таърифга эквивалент, лекин соддароқ бўлган таърифлар орқали ифодаланса бўлади. Талабалар турли китобларни олиб, таърифларни уларни мантиқий тузилмаси нуқтаи-назаридан таққослайдилар. Равшанки, энди муаммо "мураккаб бўлмаган" таърифни топишда бўлади: Агар x интилганда x_0 га, қуйидаги шарт бажарилса $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$ f функция, нуқтада узлуксиз дейилади. Бу ҳолатда, энди муаммо лимитни таърифлашга келиб тўхталади.

Математик таҳлил дидактикасида бундай мунозаралар ўзининг қадимий анъаналарига эга. Бунда баъзи психологик натижаларга эришилди (масалан, дизъюнктив таърифларни конъюнктивга нисбатан тушуниш қийнроқ бўлади, бу эса фикрларнинг тўғрилигини кўрсатади. Аммо, бу унчалик янгилик эмасдир.

Математик таҳлил тушунчаларини чегаралаш имконияти ҳам мавжуддир. Липшиц-ҳисоби жуда қизиқ ёндашув бўлиб, бунда L -узлуксизликнинг таърифи, умуман узлуксизлик таърифидан ҳам мантиқан соддадир.

Шундай қилиб, ниҳоят ўқитишда умумлаштириш ва формаллаштириш масаласи муаммоли бўлиб қолди. Тарихдан маълумки таърифлашнинг эпсилон-делта шакли, олдинги асрнинг сўнгида тугалланган бўлиб, ригоризативон узоқ жараёнининг натижасидир. Талабаларни тушунчаларни ўрганишга ўқитишда шундай жараёни синаш имконини бериши керак. Шунинг учун, гимназияда математик таҳлилни ўқитишда интуитив ёндошишларга қизиқиш ортиб бормоқда. Талабалар ушбу мавзунини тарихий ривожланишини ўрганиш жараёнида, математик таҳлилда эпсилон –делта қўлланилишга қандай этиб келингани ҳақида яхши тушуниб оладилар. Биз талабаларга математик таҳлилнинг тушунчаларига қадамба-қадам ёндашишга яққол мисол сифатида Островскийнинг узлуксизликка кириш асарини тавсия қиламан. Унда муҳокама, танқидлар кетма-кетлиги, яна муҳокамалар, охир-оқибат эпсилон-делта таърифлашга олиб келади.

Тушунчалар ҳақидаги дидактик мунозараларда тушуниш муаммосига келиб тўхталамиз. Тушунчани тушуниш деганда нимани

тушунамиз? Талабалар бунга, одатда, "таърифни билиш" жавоб берадилар. Аммо ушбу жавоб яна мунозараларга сабаб бўлади. Таърифлар тушунилмасдан ёдлаб олинishi мумкин. Шунда улар тушунчани тушунганлигини қобилиятлари ёрдамида тавсифлаб бериши лозимлигини аниқлайдилар; масалан, мисоллар тузиш – тест синовлари учун тескари мисоллар тузиш – хоссаларини билиш – тушунчалар орасидаги боғланишни билиш, тушунча ҳақидаги билимни қўллай олиш. Қобилиятларни текширилиши мумкин. Аммо биз "тушунчани тавсифлаш", "тушунчани баҳолаш", ёки "тушунчанинг муҳимлигини билиш" деганда нимани тушунишимизни таърифлашимиз мураккабдир.

Мунозаралар натижасида, тушунишнинг босқичлари мавжуд деган фикрга келамиз. Ушбу фикрнинг қадимий тарихи мавжуд. Тушунишни қадамба-қадам тавсифлашнинг "ўзига ҳослиги" мавжуддир. Бунга Манголд ва Ҳоппнинг интеграллашга кириш асаридир. Бу функция соҳаси асосида интиутив ёндашувдан бошланади. Шундан сўнг интеграллар ҳисобланган. Учинчи босқичда интегралларга таъриф бериш бўйича жуда катта концептуал иш бажарилган.

АДАБИЁТЛАР:

1. Алихонов С. Математика ўқитиш методикаси. Т.: Ўқитувчи, 2008 й.
2. Bill Barton. The Language of Mathematics. Australia . 2008 Springer Science+Business Media, LLC.
3. Herbert Gintis. Mathematical Literacy for Humanists. www.umass.edu//Mathematics